

ДЕПОРТИРОВАННЫЕ НАРОДЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ КАЗАХСТАНА*Давлетова Г.А.**Алматинский Технологический Университет,
ассоциированный профессор***DEPORTED PEOPLES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR ON THE TERRITORY OF KAZAKHSTAN.***Davletova G.**Almaty Technological University,
associate professor***АННОТАЦИЯ**

В статье рассказывается о причинах возникновения трудовых армий в годы Великой Отечественной войны на территории Казахстана, их подразделениях, задачей которых стал перевод промышленности на военные рельсы. За годы войны на территории Казахстана оказались представители более шестидесяти национальностей, благодаря которым в короткое время был создан могучий арсенал фронта, частью которого стал Казахстан.

ABSTRACT

The article tells about the reasons for the emergence of labor armies during the Great Patriotic War on the territory of Kazakhstan, their subdivisions, whose task was to transfer industry to a military footing. During the war years, representatives of more than sixty nationalities found themselves on the territory of Kazakhstan, thanks to which a powerful arsenal of the front was created in a short time, of which Kazakhstan became a part.

Ключевые слова: трудовые армии, война, спецпереселенцы, депортация, постановления, СССР, политика, промышленность, мобилизация, заводы и фабрики.

Keywords: labor armies, war, special settlers, deportation, resolutions, USSR, politics, industry, mobilization, factories and factories.

История далеко не всегда приносит человечеству великие открытия и счастливые моменты. Часто в мире происходят невозвратимые события, которые навсегда разрушают жизни сотен тысяч людей. Такой была и депортация народов в СССР. Причины, условия, результаты и последствия ныне остаются открытым вопросом, который волнует историков и вызывает споры и выяснения.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов в СССР, в том числе в Казахстане, стал развиваться процесс демократизации, в результате которого началось рассекречивание документов, связанных с массовыми репрессиями против народов, подвергшихся насильственному переселению. Появились работы, раскрывающие историю и масштабы депортации народов в предвоенные и военные годы. Заметим, что сам факт депортации народов долго замалчивался. В публикациях, касающихся вопроса насильственного переселения народов, упоминалось лишь о прибытии в Казахстан 500 тысяч человек, «кроме эвакуированных», так делалась абстрактная оговорка в духе того времени. До 1980-х годов были распространены стереотипы о перемещении огромного количества населения как «о вынужденной мере ввиду сложившегося кризисного международного положения, обстоятельств военного времени».

Одним из первых попытку исследования истории депортированных народов СССР предпринял А.М. Некрич [1]. С его трудом общественность могла ознакомиться только в начале 1990-х гг. В

своей работе А.И. Некрич делал вывод, что депортация не случайный акт, совершенный во время кризисного международного положения, обстоятельств военного времени, так как она осуществлялась как в довоенные, так и в военные годы. Он также раскрывает механизмы проведения операций по выселению народов, дает сведения об их численности по стране и участия в трудовом производстве.

Большую значимость представляют статистические сведения о спецпереселенцах, депортированных в Казахстан для исследования истории Казахстана. Н.Ф. Бугай в своих работах впервые включает в научный оборот новый цикл архивных материалов, так называемые «Особые папки» - личные переговоры и переписку Берия и Сталина, связанные с депортацией немцев Поволжья, а также народов Кавказа, Грузии, Крыма - чеченцев, ингушей, крымских татар, карачаевцев, калмыков, турок, курдов, балкар и других народов. В них отражены также масштабы депортации, сложная система принудительного труда, положение спецпереселенцев, их правовой статус [2].

Большой вклад в восполнении источниковой базы и разработке различных аспектов истории многих депортированных народов и социальных групп стали такие ученые, как М.К. Козыбаев, Ким Сын Хва, Ж.Б. Абылхожин, К.С. Алдажуманов, Г.В. Кан и др. Их плодотворная научная работа сыграла значительную роль в развитии дальнейших исследований. В целом исследования М.К. Козыбаева

стали определенным теоретико-методологическим посылом в разработке учеными проблем истории массовых репрессий [3].

Однако, несмотря на наличие широкого интереса к данной проблеме, следует констатировать, что при огромном количестве исследований о депортации народов на территорию Казахстана, недостаточно раскрыто их влияние на изменение национального и социального состава населения районов расселения, роль и место в подъеме экономического потенциала страны в годы Великой Отечественной войны (трудовая армия).

В этой статье мы попытались раскрыть причины и дать анализ формированию трудовых колон, составленных из числа депортированных народов, которые содержались в режиме исправительно-трудовых лагерей, а также вопрос о взаимоотношении спецпереселенцев с местным населением.

22 июня 1941 г. фашистская Германия вторглась в пределы СССР. Уже в первые пять месяцев войны были оккупированы районы, где проживало 40% населения страны, производилось 68% чугуна, 58%-стали и алюминия, 65%-угля, 40% железнодорожного оборудования. Исход войны во многом зависел от того, как быстро, удастся наладить «военную экономику», что в свою очередь, было невозможно без тотальной эвакуации производительных сил на Восток. По плану ГКО IV квартала 1941 года и военно-хозяйственного плана 1942 г. предусматривалось быстрое развитие черной и цветной металлургии, топливно-энергетической промышленности, железных дорог в регионах Волги, Уральска, Западной Сибири, Казахстана и Центральной Азии. В Республике было предусмотрено ударными темпами развивать отрасли топливно-энергетической и цветной металлургии. Оккупация Донбасса врагами превратило Карагандинский бассейн во вторую угольную базу страны. Поэтому 12 шахт были введены в эксплуатацию в течении полутора лет с момента начала войны. Все трудности обеспечения оборонных предприятий цветным металлом взяли на себя меднодобывающие промышленные комплексы Балхаша и Жезказгана. В июле 1941 г. наиболее срочными строительными проектами были объявлены Восточно-Коньратский молибденовый рудник, очистные и шлифовальные цеха на Балхашском медеплавильном заводе. В результате на шахте «Восточный Коньрат» было произведено 60 тонн молибдена из 100 произведенного в стране во время войны. Ускорились темпы строительства сталепрокатного обрабатывающего завода в Карагандинской области, металлургического и Актюбинского предприятия ферросплавов, свинцово-цинковый комбинат в Текели и Усть-Каменогорске. Транспортные узлы также были быстро адаптированы нуждам войны. Движение поездов было переведено на сменный график. Был введен порядок отгрузки в первую очередь военных грузов, и введены ограничения пассажиропотока. За первые два года войны было построено 1320 магистральных и меж-

областных линий и 11 тысяч километров новых железных путей. В сфере связи были запущены новые телефонные линии. Из районов которым угрожал захват противником, по железнодорожным магистралям проследовало около 1,5 млн. вагонов, или 30 тыс. эшелонов с грузами [4, С.44]. Более 200 из них были размещены в Казахстане, 30-в Киргизии, около 100 – в Узбекистане, 20 – в Таджикистане [5, С.49].

Процесс размещения эвакуированных заводов и фабрик осуществлялся с учетом сложившегося разделения труда, интересов долгосрочного развития региона, формирования тех или иных промышленных узлов. Средняя Азия и Казахстан превращались в мощный арсенал фронта. С учетом происходящих процессов, наблюдалась нехватка рабочих рук.

Используя условия войны, советское государство начало проводить особую национальную и социальную политику, направленную на решение задач, связанных с нехваткой рабочих рук. Это формирование трудовой колонны. Задачей который стало перевод промышленности на военные рельсы. Мобилизация в трудовую армию осуществлялась через военкоматы, а также по линии местных органов, в том числе через систему НКВД. Трудовые колонны подразделялись на несколько видов:

1) отряды (колонны), сформированные из гражданского населения, призванного через военкоматы;

2) трудовые колонны, составленные из числа депортированных и других неблагонадежных. Эти колонны содержались в режиме исправительно-трудовых лагерей;

3) трудоармейцы, мобилизованные на определенный срок для выполнения сезонных работ внутри республики;

4) прикрепленные к какому-либо учреждению или предприятию в порядке трудовой повинности на весь период войны.

При этом из числа первой категории трудоармейцев большие группы отправлялись на предприятия, находившиеся за пределами Казахстана. Туда были призваны свыше 200 тыс. казахов, причем в основном колхозники. Тысячи казахов трудились на заводах Горького (Нижний Новгород), Свердловска, Нижнего Тагила, Магнитогорска, на шахтах Кузбаса, на строительстве Луковской ГЭС, Челябинской и Краснагорской ТЭЦ, на шахтах и разрезах Челябинского угольного бассейна и других предприятиях. Положение трудоармейцев-казахов было крайне тяжелым: голод, холод, инфекционные заболевания косили людей. Только в середине 1943 г. после многочисленных тревожных сигналов с мест стали обращать внимание на нужды трудоармейцев-националов, работающих за пределами своей республики [6, С.589]. Следует отметить, что до сих пор судьба мобилизованных в трудовую армию остается «белым пятном» в истории военного времени.

Вторую группу составляли спецпереселенцы, в условиях войны они рассматривались государством как наиболее дешевая рабочая сила. Спецпереселенцы направлялись на самые трудные участки, в первую очередь, на строительство важнейших объектов оборонного значения: железных дорог, предприятий и шахт. По дороге на работу колонны трудоармейцев сопровождался конвоем, который получил право стрелять при малейшем неподчинении. Многие спецпереселенцы умирали от болезней и голода. Правительство Казахстана неоднократно обращалось с ходатайством в союзное правительство об оказании спецпереселенцам продовольственной помощи, но каждый раз получало категорический отказ [7, С.111].

Уже в 30 - 40-е гг XX в. руководство СССР осуществило политику депортации целых народов на территорию нашей республики. В результате идеологического противостояния, власти выразили открытое недоверие некоторым группам национальных меньшинств, обвиняя их в пособничестве фашизму, неблагодарности, особенно тех, которые населяли приграничные районы, в том числе с Турцией и Ираном. Численность которых к 1936 г. составляла около 360 тыс. человек [8, С.83].

В 1936 г. в Казахстан из западных районов Украины были переселены поляки и немцы численностью 15 тыс. семей. В 1937 г. массовой депортации подверглись корейцы, проживавшие на Дальнем Востоке. В Казахстан переселились более 20 тыс. семей корейцев [9 С.109].

В 1937 – 1938 гг. из Закавказья были выселены курды, иранцы и «турки». Они были расселены в Алма-Атинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. В октябре-ноябре 1938 г. депортации подверглись иранцы. Они также прибыли в вышеуказанные области более чем 2 тыс. семей. В 1940 г. в Казахстан из западных областей Украины было переселено 6,5 тыс. человек, из Западной Белоруссии – 203 семьи поляков и из Бессарабии – около 8 тыс. человек [10 С.109].

В сентябре 1941 г. началось массовое переселение немецкого населения с Поволжья как «возможных пособников фашисткой Германии». Если в 1939 г. в Казахстане проживало около 92 тыс. немцев, то за годы войны республика приняла более 462 тыс. представителей этого народа. Члены семей военнослужащих и начальствующего состава Красной Армии немецкой национальности также подлежали выселению на общих основаниях. Переселенцы имели право перевезти с собой только самое необходимое. Большинство спецпереселенцев немецкой национальности направлялось в сельскую местность. Только к началу декабря 1941 года в республику было переселено 420 тыс. немцев, из которых 30 тыс. оказались в Алма-Атинской, 60 тыс. – в Акмолинской, более 30 тыс. – в Карагандинской, около 40 тыс. – в Кустанайской, более 50 тыс. – в Северо-Казахстанской областях и т.д. [11, С.109].

16 октября 1941 года в Казахстане было принято постановление, в котором подчеркивалось: «В условиях военного времени проживание немцев в

областных городах республики и использование их (в том числе коммунистов и комсомольцев) на руководящей партийной, советской и хозяйственной работе запрещается». 10 января 1942 г. было принято распоряжение Государственного Комитета Обороны СССР №1123сс «О порядке использования немцев – переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет» немецкое население подверглось мобилизации в трудовые армии, и от 14 февраля 1942 г. № 1281сс «О мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих в областях, краях, автономных и союзных республиках». Также в трудовую армию наряду с мужчинами были призваны и женщины. В соответствии с постановлением Комитета Обороны от 7 октября 1942 г. № 2383 «О дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР» в трудовую армию были призваны женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет. От мобилизации были освобождены только беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет. Этим же постановлением был увеличен диапазон призывного возраста для немцев-мужчин - с 15 до 55 лет. Немецкое население было выселено из всех областных центров республики. Оставшиеся после отправки в трудовые колонны спецпереселенцы были направлены на работы в совхозы и колхозы [12].

В октябре 1943 г. была ликвидирована Карачаевская автономная область и насильственному выселению подверглись карачаевцы. За короткий срок из этой области депортировали 14,7 тыс. семей общей численностью 69 тыс. человек [13, С.96].

В это же время были депортированы в восточные и северные районы республики, а также на Урал волжские калмыки. Всего было выселено 99,2 тыс. человек, из них 648 семей в составе 2,3 тыс. человек расселили в Кызыл-Ординской области [14, С.250].

В феврале 1944 г. началась операция по выселению чеченцев и ингушей в Казахскую и Кыргызскую ССР. Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована. В октябре 1945 г. в республике были размещены 89,9 тыс. семей чеченцев и ингушей общей численностью 406,4 тыс. человек. Сотни чеченцев и ингушей работали на промыслах Эмбы, рудниках горного Алтая, на Коунрадском, Текелийском рудниках.

В марте 1944 г. было принято Постановление ГКО о выселении балкарцев: в Казахстан прибыло 4,7 тыс. семей балкарцев, состоящих из 25 тыс. человек [15, С.109].

В 1944 г. крымские татары были депортированы в Среднюю Азию и Казахстана: операция по их выселению заняла всего двое суток. Из Крымской АССР были вывезены более 191 тыс. лиц крымско-татарской национальности, из которых 1268 семей, или 4501 человек, оказались в Казахстане. Из Крыма были выселены в Казахстан около 7 тыс. болгар и греков, которые также оказались в списке «неблагонадежных лиц». В ноябре 1944 г. руководству нашей республики было предписано расселить в республике 40 тыс. турок-месхетинцев

и курдов из Грузии. В 1946 г. общая численность депортированных по Союзу достигла 2,4 млн человек, из которых почти половина (1 млн 200 тыс. человек) находилась на территории Казахстана. Депортированным разрешалось брать не более чем 200 кг багажа на семью. Их обязывали сдавать местным властям дом и хозяйственные постройки, скот, имущество, продовольствие. Обещанной компенсации на новом месте практически не было, поэтому материально-бытовое положение переселенцев было тяжелым [16].

Согласно статистике, каждый пятый в Казахской ССР назывался спецпереселенцем. Территория Казахстана превратилась в огромный ГУЛАГ Советского Союза. Трудармейцы строили объекты оборонного значения в Сибири и на Урале. У немцев-трудармейцев был особый статус: все они направлялись для работы при лагерях НКВД СССР, их рабочие колонны находились под наиболее строгой охраной и в специальной огражденной зоне, то есть, по сути, люди содержались в тюрьме строгого режима.

В таких условиях невозможно было выжить без поддержки извне, ведь переселенцы были сломлены морально и испытывали сильнейшие физические тяготы. Люди страдали от болезней, голодали, да что там – даже не хватало воды. По сводкам Управления внутренних дел СССР, только в 1944 году умерли 101 036 человек из 144 704 депортированных. Переселенцы находились под жесточайшим контролем. Самой сильной и надежной поддержкой для переселенцев стало местное казахское население. Благодаря широкой казахской душе, милосердию и состраданию тысячи депортированных смогли выжить и оставить после себя потомков.

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов писал: “От чистого сердца, всю жизнь буду благодарен земле Казахстана. В трудные военные годы казахский народ заботился обо мне, как о родном сыне”. Депортированные в Казахскую ССР, лишённые родины, земли, жилья были высажены из вагонов в степи. С собой у них не было практически ничего – ни питания, ни нормальной одежды. И тогда казахи, которые наблюдали всю эту печальную картину, начали активно помогать пострадавшим от авторитарной власти: несмотря на запреты, они приносили еду, воду и теплую одежду, а слабых, больных людей и детей старались забрать к себе и поставить на ноги.

Переселенцы, которым казахи помогли выжить, были благодарны всем сердцем за душевное тепло и сострадание, они честно и добросовестно трудились, тем самым внося значительный вклад в развитие страны. Даже после реабилитации депортированных народов казахи оставались такими же радушными и готовыми помочь в любой момент. Когда переселенцам дали возможность вернуться на Родину, многие из них отказались и остались жить в Казахстане, ставшем им второй Родиной. Те, кто вернулся на историческую Родину, всю жизнь помнили и помнят благородство и доброе отношение к ним казахского народа и тому же учат своих

детей – быть благодарными за спасенные жизни [17].

В заключение хотелось бы отметить, что используя опыт царского правительства 1916 года, сталинский режим наряду с действующей армией создал специальные трудовые армии. Состоящие из двух категорий:

1. Призванные из числа гражданского населения, они формировались из представителей коренных национальностей Средней Азии, Казахстана;
2. Спецпереселенцы - в положении заключенных. и репрессированных народов, переселенных в наш край.

Таким образом, бесконечно много вместили в себя военные годы: опыт социалистического созидания, деформацию социалистического строя, суровые испытания войны, боль потерь, счастье Победы, отвагу ожесточенных сражений, скромное величие трудовых будней.

За годы войны на территории Казахстана оказались представители более шестидесяти национальностей. Благодаря труду миллионов людей в тылу за Уралом в короткое время был создан могучий арсенал фронта, частью которого стал и Казахстан. Свою весомую лепту в создание слаженной военной экономики внесли и трудармейцы, которые во имя победы самоотверженно трудились.

Литература

1. Некрич А.М. Наказанные народы. - Нью-Йорк, 1978, - С. 173.
2. Бугай Н.Ф. К вопросу о депортации народов СССР в 30-40-х годах // История СССР. - 1986. - № 6; Правда о депортации чеченского и ингушского народов // Вопросы истории. - 1990. - № 7; Л. Берия - И. Сталину: Согласно Вашему указанию... - М., 1995.
3. Козыбаев М.К. Историография Казахстана: уроки истории. - Алма-Ата: Рауан, 1990. - 135 с., Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. - Алма-Ата, 1965. - 251 с. М.К. Козыбаева, Ж.Б. Абылхожина, К.С. Алдажуманова, М.Т. Баймаханова и др. «Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы», Алма-Ата - 1997 г. Кан Г.В. Корейцы Казахстана: Исторический очерк. - Алматы: Казахстан, 1994. - 240 с.
4. Народное хозяйство СССР за 70 лет: Стат. сборник. М., 1987. С.44
5. Козыбаев М.К. История и современность. Алма-Ата, 1991.С.49
6. История Казахстана. Байпаков К.М., Козыбаев М.К., Кумеков Б.Е., Пищулина К.А. 5 томов // Изд. «Ататмұра» // Алматы, - 1997 г. 4 том. С.589
7. Жангутин Б.О., Калыбекова М.Ч. Спецпереселенцы Казахстана: трудовые армии, рабочие колонны, батальоны. 1941-1945 гг. //Российские регионы: взгляд в будущее // Выпуск № 2 (3), -2015 г.
8. Сталинские депортации 1928-1953 гг. / Сост. А.Н. Яковлев, Н.Л. Поболь, П.М. Полян. - М.: Международного фонда «Демократия», 2005. - С. 83.
9. Кан Г.В. Корейцы Казахстана: исторический очерк. - Алматы: Казахстан, 1994. С.70

10. Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. - Алматы: Арыс-Казахстан, 1998. - С. 109.
11. Мелехин М.М. Немцы на границе Казахстана и Сибири //по документам Госархива Северо-Казахстанской области// Петропавловск, Казахстан. С. 96
12. ЦГА, Ф. 407, Оп.1, Д.84
13. А. Аден «Депортация. Карачаевцы, обвиненные в предательстве» e-history.kz <https://e-history.kz/ru/news/show/4482/>
14. Жанбосынов Т. Алаш-Алжир. Том 1 Астана: Кемер, 2011. - 250 б.
15. Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. - Алматы: Арыс-Казахстан, 1998. - С. 109.
16. Изменение в составе населения Казахстана в 1940-1958 гг. e-history.kz <https://e-history.kz/ru/history-of-kazakhstan/show/9311/> 05 Сентябрь 2013
17. Ш. Пулатов «Благодарны народу Великой Степи» газета «Казахстанская правда» 29 мая 2020г.